

Presència de *Babelomurex cariniferus* (G.B. Sowerby, 1834) (Neogastropoda: Muricidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears)

JOSEP QUINTANA CARDONA

Gustau Mas 79, 1er, 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears).
E-mail: Picoguevo@hotmail.com

Babelomurex cariniferus (G.B. Sowerby, 1834) ha estat citada a totes les illes Balears (Pons-Moyà *et al.*, 2001) excepte a Menorca. L'objectiu d'aquesta nota és la de donar a conèixer la presència d'aquesta espècie a la zona des Secanys, situada en les proximitats del far del cap d'Artrutx, a l'extrem sud-occidental de Ciutadella de Menorca (Figura 1). Aquesta zona està formada per unes calcàries del Miocè superior, poc elevades topogràficament i lleugerament inclinades cap a la mar, on s'hi desenvolupen formes erosives en forma de depressions més o menys arrodonides i fondes (anomenades "cocons") que funcionen com a trampes pels sediments i les closcles en dies de temporal.

El fet de trobar closques fresques de forma regular (s'han trobat sis exemplars en un període de temps comprès entre l'abril de 1999 i el maig de 2004) (Figura 2) fa pensar en l'existència d'una colònia de *B. cariniferus* en aquesta part de la costa menorquina. Com a dades complementàries, es donen les mides de l'amplada i l'alçada de cada un dels exemplars (Taula 1), actualment conservats en la col·lecció particular de l'autor (Col·lecció Bep Quintana: CBQ).

BIBLIOGRAFÍA

PONS-MOYÀ, J.; PONS, G.X. & COLLADO, M. (2001). Els Coralliophilidae (Mollusca: Gastropoda) de les Illes Balears: primera cita de *Latiaxis sentix* (Bayer, 1971), *L. amaliae* (Kobelt, 1907) i *Coralliophila brevis* (Blainville, 1832). *Boll. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 44: 67-71.

Figura 1. Situació geogràfica del lloc on s'han trobat les closques de *B. cariniferus*.

Taula 1. Mesures (en mm) de les closques del cap d'Artrutx (Ciutadella de Menorca).

Núm. de registre	Alçada	Amplada
CBQ-1189	25,78	18,48
CBQ-1331	36,44	24,43
CBQ-1437	31,58	20,21
CBQ-1473	30,41	20,33
CBQ-1449	34,33	25,37
CBQ-1451	32,17	24,20

Figura 2. Closques de *B. cariniferus* procedents de Menorca. A: CBQ-1437; B: CBQ-1473; C: CBQ-1189; D: CBQ-1331; E: CBQ-1449. Escala gràfica: 10 mm.

